

Толерантность как основа этнокультурной идентификации молодежи

Магомедова М.З., в.н.с. РЦЭИ ДФИЦ РАН, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
ДГУНХ, г. Махачкала, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного с целью диагностики толерантности и интолерантности среди студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Автор рассматривает понятие толерантности в связи с формированием этнокультурной идентичности в поликультурной молодежной среде.

Ключевые слова: толерантность, этнокультура, нетерпимость, социальная толерантность, идентификация личности, молодежь.

Annotation. The article presents the results of a sociological study conducted with the aim of diagnosing tolerance and intolerance among students of the Dagestan State University of National Economy. The author examines the concept of tolerance in connection with the formation of ethnocultural identity in a multicultural youth environment.

Keywords: tolerance, ethnoculture, intolerance, social tolerance, personality identification, youth.

Проблема сохранения толерантных начал в обществе – одна из проблем современности, интересующая исследователей из разных областей знания. В настоящее время нельзя недооценивать важность сохранения толерантности в поликультурном пространстве современного мира. Актуальность темы толерантности определяется осознанием перехода на качественно новый уровень межкультурных и межлических взаимоотношений. Необходимо решать проблемы, как связанные с взаимопроникновением различных культур, так и с необходимостью сохранения самобытности и уникальности каждой культуры в отдельности. Современные исследования свидетельствуют, что этнокультурные изменения происходят в результате многочисленных культурных контактов между представителями разных народов. Содержание межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений во многом зависят от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия, которое в основном определяется культурой толерантности каждой из взаимодействующих сторон. В результате деятельности различных международных организаций, таких как ЮНЕСКО, толерантность получила статус общечеловеческой моральной основы, на которой должны строиться человеческие взаимоотношения. Толерантность является международно признанным термином. Данное понятие охватывает терпимое отношение к людям иной национальности, расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических убеждений, национального или социального происхождения и т.д. [1, с. 104]. Понятие «толерантности» складывалось на протяжении большого периода времени и продолжает обогащаться до сих пор. Одно из наиболее кратких определений термина «толерантность» дано в Большом энциклопедическом словаре «терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [2, с. 726]. В Краткой философской энциклопедии толерантность трактуется как «терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежно-

сти своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [3, с. 457]. Накапливая различные значения, данный термин стремится соответствовать действительности, в которой многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств преодоления.

Социологами толерантность рассматривается как уважение равенства, неприятие насилия, признание многообразия, отказ от преобладания какой-то одной точки зрения и позиции. Она проявляется в уважении других взглядов, культур, методов самовыражения и проявления индивидуальности. Толерантность выступает против социальной несправедливости, неприятия чужих взглядов и убеждений, жестокого навязывания своего мнения другим людям.

16 ноября 2021 года среди студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства был проведен экспресс-опрос «Индекс взаимопонимания», который был приурочен к международному дню толерантности. Для диагностики общего уровня толерантности 185 студентам разных факультетов и курсов была предложена анкета, в которой они анонимно должны были выразить свое отношение к предложенным утверждениям. Вопросы анкеты включали определенные тезисы, с помощью которых проверялось отношение студентов к окружающему миру, другим людям, социальным установкам в различных сферах жизни. В опросник были включены утверждения, выявляющие отношение к таким социальным группам, как меньшинства, психически больные люди, нищие. Проверялись такие коммуникативные установки, как уважение к мнению оппонента, готовность к конструктивному решению конфликтной ситуации и продуктивному сотрудничеству. Специальное внимание было уделено отношению к людям иной расы и национальности, к собственной этнической группе, оценивался уровень культурной дистанции между студентами.

Результаты социологического опроса выявили довольно высокий уровень толерантности среди опрошенных студентов. При этом 75% студентов хотели бы быть еще более терпимыми.

Я хотел бы стать более терпимым человеком по отношению к другим

Оценка уровня толерантности осуществлялась по трехуровневой шкале: первый уровень включал ответы, набравшие от 22 до 60 баллов, таковых оказалось только 4% респондентов. Данный результат свидетельствует, что среди студентов ДГУНХ мало студентов с интолерантными установками по отношению к окружающему миру и людям. Второй уровень – от 61 до 99 баллов – набрали 86% опрошенных студентов. Это средний уровень толерантности. Таким

образом, для большинства студентов ДГУНХ характерно оптимальное сочетание как толерантных, так и интолерантных качеств. В одних социальных ситуациях они могут повести себя толерантно, в других возможно проявление интолерантности адекватно сложившейся ситуации. Почти 97% опрошенных студентов выразили готовность выслушать мнение оппонента:

Даже если у меня свое мнение, я готов выслушать и другие точки зрения

Третий уровень толерантности, характерен студентам, набравшим от 100 до 132 баллов, таких оказалось 10%. Хорошо, что представителей данной группы оказалось не так много, потому что результаты, приближающиеся к верхним показателям, вполне могут свидетельствовать о размывании у студентов «границ толерантности», что может быть объяснено психологическим инфантилизмом или даже безразличием.

диагностику этнической, социальной толерантности и толерантности как характеристики личности. Анализ результатов выявил у наших студентов высокий уровень этнической толерантности, что вполне естественно для жителей одного из самых многонациональных субъектов страны. Например, на с утверждением «Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национальностей» согласились 90% опрошенных студентов.

Для качественного анализа аспектов толерантности были использованы три шкалы, направленные на

Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национальностей

Я готов принять в качестве члена своей семьи человека другой национальности

Высокий уровень этнической толерантности среди дагестанской молодежи подтверждает и то, что абсолютное большинство опрошенных (96,8%) студентов готовы принять в свою семью человека другой национальности.

Так же высокими оказались показатели диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени определяют

отношение человека к окружающему миру. Средними оказались показатели, характеризующие социальную толерантность в отношении меньшинств, преступников и психически больных людей.

Изучение проблемы толерантности продиктовано необходимостью противостоять нетерпимости, ксенофобии и агрессии, которые процветают в современном обществе.

Литература:

1. Магомедова М.З. Операционализация понятия «толерантность» в рамках социологической парадигмы // Вестник Дагестанского научного центра № 26. – Махачкала, 2006. С.103-108.
2. Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. Энциклопедия, 1991. Т.2. С.726.
3. Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс-энциклопедия, 1994. С.457.